

UTICAJ EMOCIONALNE INTELIGENCIJE MENADŽERA NA MOTIVACIJU I ZADRŽAVANJE ZAPOSLENIH

*Sladana Vujičić¹, Ana Purović², Dejana Simić³, Andrijana Maksimović⁴,
Vuk Draganić⁵*

Apstrakt

Emocionalna inteligencija (EI) predstavlja sposobnost prepoznavanja, razumevanja i upravljanja sopstvenim i tuđim emocijama. Postoje različiti modeli EI: model sposobnosti, koji naglašava kognitivne veštine u procesu prepoznavanja, upravljanja emocijama i mešoviti model koji uz kognitivne uključuje i lične osobine i unutrašnju motivaciju. EI se razlikuje od opšte inteligencije koja se fokusira na kognitivne sposobnosti i od socijalne inteligencije koja je vezana za uspešno snalaženje u društvenim situacijama. Istraživanja pokazuju da menadžeri sa visokim nivoom emocionalne inteligencije uključujući osobine poput samosvesti, samoregulacije i empatije značajno doprinose zadovoljstvu zaposlenih i efikasnijem upravljanju timovima što dugoročno vodi ka većem organizacionom uspehu.

Rastući značaj emocionalne inteligencije povezan je sa promenama u radnom okruženju gde timski rad, komunikacija zahtevaju veštine koje nadilaze tradicionalne kognitivne sposobnosti i tehničko znanje. Na taj način, EI postaje ključni faktor za efikasno upravljanje međuljudskim odnosima i motivaciju zaposlenih.

Ključne reči: emocionalna inteligencija, menadžeri, motivacija, zadržavanje zaposlenih, empatija, organizaciono ponašanje.

Uvod

Koncept emocionalne inteligencije savremeno je definisan radovima Saloveja i Majera (1990), koji su EI opisali kao skup mentalnih sposobnosti povezanih sa percepcijom, razumevanjem i regulacijom emocija. Njihov model emocionalne inteligencije naglašava kognitivni aspekt obrade emocionalnih informacija i razlikuje EI od tradicionalnih oblika inteligencije. Ovaj pristup predstavlja osnovu tzv. modela sposobnosti emocionalne inteligencije, koji je kasnije empirijski razvijen kroz MSCEIT test (Maier, Salovei & Caruso, 2004). Širu popularnost koncepta emocionalne inteligencije dobija zahvaljujući Danielu Golemanu (1995), koji je proširio izvorni model uvodeći tzv. mešoviti model emocionalne inteligencije, koji pored kognitivnih sposobnosti uključuje i lične osobine, motivaciju, empatiju i socijalne veštine. Goleman

¹ Sladana Vujičić, Univerzitet Bijeljina, Fakultet zdravstvenih studija, Bijeljina, BiH, dekan.fzs@ubn.rs.ba

² Ana Purović, Univerzitet Bijeljina, Farmaceutski fakultet, Bijeljina, BiH, anapurovic03@gmail.com

³ Dejana Simić, Univerzitet Bijeljina, Farmaceutski fakultet, Bijeljina, BiH, dejanasimic2@gmail.com

⁴ Andrijana Maksimović, Univerzitet Bijeljina, Farmaceutski fakultet, Bijeljina, BiH, andrijanamaksimovic21@gmail.com

⁵ Vuk Draganić, Univerzitet Bijeljina, Farmaceutski fakultet, Bijeljina, BiH, vukdraganic6@gmail.com

(1998) posebno ističe da emocionalna inteligencija predstavlja osnovu efektivnog vođenja, jer omogućava menadžerima da inspirišu zaposlene, razvijaju poverenje i uspešno upravljaju promenama. Njegovi radovi značajno su uticali na prihvatanje EI u oblasti organizacionog ponašanja i menadžmenta.

Danas se emocionalna inteligencija sve češće posmatra kao ključna kompetencija za motivaciju i zadržavanje zaposlenih. Brojna istraživanja potvrđuju da menadžeri sa visokim nivoom emocionalne inteligencije doprinose većem zadovoljstvu zaposlenih, jakoj organizacionoj posvećenosti i nižoj stopi fluktuacije (Vong & Lav, 2002; Lav, Vong & Song, 2004). Zaposleni koji se osećaju emocionalno podržano od strane nadređenih pokazuju veći stepen angažovanosti, spremnost na saradnju i dugoročnu lojalnost organizaciji. Pored motivacije, emocionalna inteligencija ima značajnu ulogu u procesu zadržavanja zaposlenih. U savremenim organizacijama, gde je konkurencija za kvalifikovanu radnu snagu izražena, sposobnost menadžera da izgradi pozitivno emocionalno radno okruženje predstavlja važan faktor smanjenja namere zaposlenih da napuste organizaciju (Carmeli, 2003). Empatija, pravednost, otvorena komunikacija i emocionalna podrška doprinose jačanju psihološke sigurnosti zaposlenih, što je prepoznato kao jedan od ključnih preduslova dugoročne organizacione stabilnosti.

Psihologija menadžmenta i organizaciono ponašanje ukazuju da emocionalna inteligencija menadžera utiče i na kvalitet timskog rada, rešavanje konflikata i otpornost organizacije na stres i promene (George, 2000). U uslovima digitalizacije, globalizacije i sve češćih organizacionih transformacija, emocionalno kompetentni menadžeri lakše upravljaju neizvesnošću i podstiču adaptivno ponašanje zaposlenih. Važno je naglasiti da emocionalna inteligencija nije statična osobina, već dinamičan skup sposobnosti koje se mogu razvijati kroz iskustvo, obuku i svesni rad na sebi (Boiatzis, 2009). Upravo zbog toga, savremene organizacije sve više ulažu u razvoj emocionalnih i socijalnih kompetencija menadžera, prepoznajući njihov direktan uticaj na motivaciju zaposlenih, organizacionu kulturu i dugoročni poslovni uspeh.

Polazeći od navedenog, ovaj rad ima za cilj da analizira uticaj emocionalne inteligencije menadžera na motivaciju i zadržavanje zaposlenih, sagledavajući teorijske osnove koncepta emocionalne inteligencije, ali i njegovu praktičnu primenu u savremenom organizacionom okruženju.

Motivacija u organizacijama

Motivacija zaposlenih predstavlja unutrašnju želju i podsticaj da se postignu ciljevi, uloži trud i ostvare rezultati na poslu. U menadžmentu je motivacija ključna jer utiče na produktivnost, zadovoljstvo zaposlenih i njihovu odluku da ostanu u firmi. Motivisani zaposleni rade efikasnije, inovativnije i doprinose jačanju organizacione kulture.

Postoje dve glavne vrste motivacije:

1. Unutrašnja (intrinzična) motivacija – dolazi iz samog zaposlenog. Ona se ogleda u želji da uči, razvija se i doprinosi timu. Na primer, farmaceut koji uživa u radu sa pacijentima motivisan je ličnim zadovoljstvom i osećajem postignuća.
2. Spoljašnja (ekstrinzična) motivacija – vezana je za spoljne nagrade. To mogu biti plata, bonusi, priznanja ili mogućnost napredovanja.

Motivacija zaposlenih predstavlja unutrašnju i spoljašnju pokretačku snagu koja usmerava ponašanje pojedinaca ka ostvarivanju radnih ciljeva, ulaganju dodatnog napora i postizanja organizacionih rezultata. U savremenom menadžmentu motivacija se smatra jednim od ključnih faktora organizacione uspešnosti, jer direktno utiče na produktivnost, kvalitet rada, zadovoljstvo zaposlenih i njihovu odluku da dugoročno ostanu u organizaciji (Robbins & Judge, 2017). Motivisani zaposleni pokazuju veći stepen angažovanosti, kreativnosti i spremnosti da doprinesu razvoju organizacione kulture zasnovane na saradnji i poverenju.

Istraživanja pokazuju da dugoročna motivacija zahteva kombinaciju spoljašnjih nagrada i unutrašnjeg osećaja smisla u radu (Herzberg, Mausner & Sniderman, 1959). Zbog toga savremeni menadžment teži integrisanom pristupu motivaciji zaposlenih. Posebnu ulogu u razvoju i održavanju motivacije imaju menadžeri sa razvijenom emocionalnom inteligencijom. Takvi menadžeri su u stanju da prepoznaju individualne potrebe zaposlenih, razumeju njihove emocije i prilagode stil vođenja specifičnostima tima. Empatična komunikacija, pravovremena i konstruktivna povratna informacija, kao i iskazivanje priznanja za uloženi trud, značajan doprinos jačanju motivacije i organizacione posvećenosti zaposlenih (Goleman, 1998).

Motivacija zaposlenih nije statična kategorija, već se menja tokom vremena pod uticajem radnog okruženja, faze karijere i ličnih okolnosti. Menadžeri ima presudnu ulogu u tom procesu, jer način na koji menadžeri postavljaju ciljeve, donose odluke i uključuju zaposlene u proces rada utiče na njihovu percepciju vrednosti sopstvenog doprinosa. Istraživanja ukazuju da zaposleni pokazuju viši nivo motivacije kada osećaju pripadnost timu, kada se njihove ideje uvažavaju i kada imaju podršku nadređenih (Northouse, 2021). Vujičić i Nikitović (2020) ističe da dobro vođenje ima ključnu ulogu u podsticanju inovativnosti i angažovanosti zaposlenih, posebno u malim i srednjim preduzećima, gde su međuljudski odnosi i motivacija presudni za opstanak i konkurentnost. Motivacija se dodatno jača kada su ciljevi jasno definisani i kada zaposleni mogu da sagledaju vezu između sopstvenog rada i ukupnog uspeha organizacije. Programi stručnog usavršavanja, mentorstvo, mogućnosti napredovanja i sistemi nagrađivanja doprinose razvoju i unutrašnje i unutrašnje motivacije. Ovo je naročito važno u farmaceutskoj industriji, gde je zadržavanje stručnog kadra ključno za očuvanje kvaliteta usluga i bezbednosti pacijenata.

Motivacija zaposlenih predstavlja složen i višedimenzionalni proces u kojem se prepliću individualni, socijalni i organizacioni faktori. Menadžeri sa razvijenom emocionalnom inteligencijom imaju ključnu ulogu u stvaranju podsticajnog radnog okruženja koje doprinose višem nivou motivacije, smanjenju fluktuacije i dugoročnoj stabilnosti organizacije.

Zadržavanje zaposlenih u organizacijama

Zadržavanje zaposlenih predstavlja jednu od glavnih sposobnosti organizacije da održi dobar kadar i smanji preveliku rotaciju. Ovo je posebno bitno u oblastima poput farmacije, gde iskustvo i stručnost radnika direktno utiču na kvalitet posla, bezbednost pacijenata i opšti uspeh firme. Nekoliko faktora igra ključnu ulogu u tome kako organizacije zadržavaju svoje ljude. Radna atmosfera je jedna od njih. Kada je sredina pozitivna, podržavajuća i profesionalna, zaposleni su zadovoljniji i manje razmišljaju o

odlasku. U takvom okruženju oni osećaju poštovanje i timsku podršku, što gradi lojalnost i podstiče dugoročno angažovanje.

Odnosi sa menadžmentom takođe utiču na ovo. Otvorena komunikacija, poverenje i koristan feedback jačaju vezu između radnika i organizacije. Zaposleni koji vide da menadžeri razumeju njihove potrebe i cene njihov rad verovatnije će ostati u kompaniji duže. Mogućnosti za razvoj su još jedan važan deo. Programi obuke, mentorstvo i jasne šanse za napredovanje motivišu ljude da ostanu. Kada vide da firma ulaže u njihov rast, njihova posvećenost i zadovoljstvo poslom rastu prirodno. Emocionalna podrška se ne sme zanemariti. Menadžeri koji primećuju stres i opterećenje kod svojih timova nude podršku i razumevanje u teškim trenucima i pomažu da tim ostane stabilan. To smanjuje rizik od sagorevanja i održava ravnotežu.

Emocionalna inteligencija menadžera direktno pomaže u zadržavanju zaposlenih. Menadžeri sa dobrim nivoom ove veštine bolje shvataju potrebe tima, rešavaju sukobe efikasno i motivišu kroz empatiju i razumevanje. Takav stil ne samo da podiže angažovanost, već i značajno umanjuje fluktuaciju kadrova u celini.

U farmaceutskoj industriji, gde su preciznost, odgovornost i visok kvalitet posla ključni, menadžeri sa razvijenom emocionalnom inteligencijom imaju posebnu ulogu. Oni brzo uoče znakove nezadovoljstva ili stresa, prilagode zadatke i podrže tim, što dovodi do veće produktivnosti i dugoročnog uspeha organizacije.

Zadržavanje zaposlenih povezano je i sa motivacijom, kao i sa kulturom u timu. Kada su radnici motivisani i osećaju da pripadaju grupi, manje je šanse da odu negde drugde. Menadžeri koji spajaju emocionalnu inteligenciju sa dobrim motivacionim pristupima stvaraju sredinu gde zaposleni žele da ostanu, rade sa više entuzijazma i doprinose inovacijama i rastu preduzeća.

Emocionalna inteligencija, motivacija i zadržavanje zaposlenih

Povezanost između motivacije zaposlenih i njihovog zadržavanja povezana je sa emocionalnom inteligencijom menadžera. Emocionalna inteligencija menadžera igra važnu ulogu u tome kako se povezuju motivacija i zadržavanje zaposlenih. Menadžeri koji primećuju emocije svojih ljudi i razumeju ih, umeju da odgovore na njihove potrebe na pravi način. Oni daju podršku i menjaju zadatke tako da odgovaraju ličnim sposobnostima i interesima. Ovakav način rada podiže angažman, zadovoljstvo i osećaj da si deo tima. To sve utiče direktno na to koliko su zaposleni motivisani. Zaposleni koji se osećaju motivisano i vide da njihov rad ima smisla, a da je i priznat, manje su skloni da odu iz firme. Zato menadžeri sa visokom emocionalnom inteligencijom smanjuju okretanje kadrova i jačaju lojalnost prema organizaciji. Pored toga, oni bolje upravljaju sukobima, kontrolišu stres i stvaraju dobru atmosferu na poslu. Sve to dodatno pomaže da se zaposleni zadrže duže.

Menadžeri koji su emocionalno inteligentni koriste razne taktike za motivaciju. Oni uče da vide šta pokreće svakog člana tima posebno i šta ih inspiriše. Tako mogu da mešaju unutrašnju motivaciju sa spoljašnjom, dajući pohvale ili nagrade kada treba. Ali u isto vreme podstiču ličnu inicijativu, razvoj karijere i kreativno rešavanje problema. Ovaj pristup ne samo da diže motivaciju, nego i gradi osećaj pripadnosti i odgovornosti za uspeh celog tima.

Veza između motivacije i zadržavanja postaje jasnija kada gledamo dugoročnu produktivnost i stabilnost grupa. Emocionalno inteligentni menadžeri brzo uoče znakove nezadovoljstva ili stresa kod zaposlenih. Oni intervenišu na vreme i menjaju načine upravljanja. Time sprečavaju gubitak ljudi i jačaju otpornost tima na duge staze. Na kraju, emocionalna inteligencija menadžera ne deluje samo na pojedinačne rezultate. Ona postaje ključni alat koji spaja ličnu motivaciju sa zadržavanjem kadrova i celokupnim napretkom firme.

Empatija predstavlja važan deo emocionalne inteligencije. Ona omogućava da shvatimo i osetimo šta drugi ljudi proživljavaju. U suštini, to znači da se postavimo na mesto nekog drugog i pogledamo stvari iz njegovog ugla. U menadžmentu, empatija pomaže u motivisanju i zadržavanju zaposlenih. Menadžeri sa empatijom lako primećuju potrebe i probleme svojih ljudi. Oni brzo reaguju na stres ili preveliki teret posla. Tako pružaju potrebnu podršku. Zaposleni tada osećaju da su njihova osećanja i naponi cenjeni. Empatija utiče i na to da zaposleni ostanu u firmi. Kada menadžeri pokazuju razumevanje i brigu za emocionalno stanje tima, ljudi postaju lojalniji. Manje razmišljaju o odlasku sa posla i više su spremni da rade na zajedničkim ciljevima. Empatija smanjuje sukobe među ljudima, jača poverenje unutar grupe, povećava i timsku povezanost. Sve to direktno pomaže stabilnosti i dugoročnoj produktivnosti.

Praktični slučajevi pokazuju da timovi sa empatijom imaju bolju komunikaciju između članova. Osećaju se više kao jedna celina. Empatija nije samo lična crta menadžera. Ona deluje kao strateški instrument u vođenju ljudi jer povezuje emocionalnu inteligenciju sa motivacijom, pomaže u zadržavanju kadrova i doprinosi i opštem uspehu organizacije.

Zaključak

Emocionalna inteligencija menadžera igra važnu ulogu u psihološkom uticaju na motivaciju zaposlenih. Ona pomaže i u angažovanosti, a i u njihovom zadržavanju. Menadžeri koji razumeju svoje emocije i emocije drugih, lakše prepoznaju potrebe tima. Oni brzo reaguju na stres i stvaraju podržavajuću atmosferu na poslu. Sa razvijenom emocionalnom inteligencijom, komunikacija postaje bolja, odnosi između ljudi se jačaju a konflikti u timu se sprečavaju.

Motivacija zaposlenih je složen psihološki proces. Ona zavisi od unutrašnjih potreba svakog čoveka. Spoljašnji faktori pomažu, poput priznanja, nagrada i podrške od drugih. Menadžeri sa dobrom emocionalnom inteligencijom vide šta pokreće njihove ljude. Oni prilagođavaju zadatke i način vođenja. To podstiče motivaciju iznutra i spolja i tako produktivnost na taj način raste a emocionalna veza sa firmom se jača.

Zadržavanje zaposlenih direktno je povezano sa psihološkim faktorima kao što su osećaj pripadnosti, emocionalna podrška i zadovoljstvo osnovnim psihološkim potrebama. je za osećaj pripadnosti. Empatija pomaže menadžerima da shvate šta osećaju njihovi zaposleni. Oni daju pravu podršku i grade poverenje u timu. Istraživanja u psihologiji pokazuju da se ljudi osećaju cenjeno kad su shvaćeni. Podrška ih drži duže na poslu, lojalnost raste a želja da napuste posao opada. Satim tim firma dobija dobija na stabilnosti i dugoročnom uspehu.

Razvoj emocionalne inteligencije kod menadžera ima širi smisao u psihologiji. Oni poboljšavaju socijalne veštine, komunikaciju, bolje razumeju dinamiku između ljudi i

predviđaju probleme (sukobe u timu). Ovakav razvoj EI utiče na smanjenje stresa i podstiče dobrobit samog tima. Empatija i socijalne veštine stvaraju sigurno okruženje gdje zaposleni dobijaju podršku i osećaj kontrole nad radom.

Na kraju, emocionalna inteligencija i empatija su više od ličnih osobina. One su strateški resursi u psihologiji koji povezuju motivaciju sa zadržavanjem zaposlenih.

Literatura

1. Bojacis, RE (2009). Kompetencije kao bihevioralni pristup emocionalnoj inteligenciji. Časopis za razvoj menadžmenta, 28(9), 749–770.
2. Džordž, Dž. M. (2000). Emocije i liderstvo: Uloga emocionalne inteligencije. Human Relations, 53(8), 1027–1055.
3. Golman, D. (1995). Emocionalna inteligencija. Njujork: Bantam Books.
4. Golman, D. (1998). Rad sa emocionalnom inteligencijom. Njujork: Bantam Books.
5. Goleman, R. B. (2002.). Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence. Boston: Harvard Business Review Press.
6. Karmeli, A. (2003). Odnos između emocionalne inteligencije i stavova prema radu, ponašanja i ishoda. Časopis za menadžersku psihologiju, 18(8), 788–813.
7. Kulević, D. (2012.). Stratejski menadžment ljudskih resursa. Sarajevo: Kemigrafika d.o.o.
8. Lo, K.S., Vong, K.S. i Song, L.Dž. (2004). Konstruktiva i kriterijumska validnost emocionalne inteligencije i njena potencijalna korisnost za studije menadžmenta. Časopis za primenjenu psihologiju, 89(3), 483–496.
9. Majer, Dž. D., Salovej, P. i Karuzo, D. R. (2004). Emocionalna inteligencija: Teorija, nalazi i implikacije. Psychological Inquiry, 15(3), 197–215.
10. Nikitović Z., Vujčić S. (2020) Preduzetništvo, Visoka škola za poslovnu ekonomiju I preduzetništvo, Beograd
11. Salovej, P. i Majer, Dž. D. (1990). Emocionalna inteligencija. Mašta, kognicija i ličnost, 9(3), 185–211.
12. Vong, K.S. i Lo, K.S. (2002). Uticaj emocionalne inteligencije lidera i sledbenika na učinak i stav. The Leadership Quarterly, 13(3), 243–274.
13. Williams, A. K. (2013.). Management: A Practical Introduction. McGraw-Hill.

INFLUENCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF MANAGERS ON THE MOTIVATION AND RETAINMENT OF EMPLOYEES

Sladana Vujičić¹, Ana Purović², Dejana Simić³, Andrijana Maksimović⁴, Vuk Draganić⁵

Abstract

Emotional intelligence (EI) is the ability to recognize, understand, and manage one's own and others' emotions. There are different models of EI: the ability model, which emphasizes cognitive skills in the process of recognizing and managing emotions, and the mixed model that, in addition to cognitive skills, also includes personal traits and intrinsic motivation. EI differs from general intelligence, which focuses on cognitive abilities, and from social intelligence, which is related to successfully managing social situations. Research shows that managers with high levels of emotional intelligence, including traits such as self-awareness, self-regulation, and empathy, significantly contribute to employee satisfaction and more effective team management, which in the long run leads to greater organizational success.

The growing importance of emotional intelligence is associated with changes in the work environment, where teamwork and communication require skills that go beyond traditional cognitive abilities and technical knowledge. In this way, EI becomes a key factor for effective management of interpersonal relationships and employee motivation.

Keywords: emotional intelligence, managers, employee motivation, employee retention, empathy, organizational behavior.

¹ Sladana Vujičić, University of Bijeljina, Faculty of Health Studies, Bijeljina, BiH, dekan.fzs@ubn.rs.ba

² Ana Purović, University of Bijeljina, Faculty of Pharmacy, Bijeljina, BiH, anapurovic03@gmail.com

³ Dejana Simić, University of Bijeljina, Faculty of Pharmacy, Bijeljina, BiH, dejanasimic2@gmail.com

⁴ Andrijana Maksimović, University of Bijeljina, Faculty of Pharmacy, Bijeljina, BiH, andrijanamaksimovic21@gmail.com

⁵ Vuk Draganić, University of Bijeljina, Faculty of Pharmacy, Bijeljina, BiH, vukdraganic6@gmail.com